

НОМУСГА ТЕГИШ ЖИНОЯТЛАРИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШ

Х.Э.Юлдашев

Мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20055788>

Аннотация: Мазкур мақолада номусга тегиш жиноятларини тергов қилишда суриштирувчи, терговчи, прокурор, судларнинг хусусан терговчининг ушбу турдаги жиноятларни тергов қилишда эътибор қаратиши лозим бўлан жиҳатларига бағишланган.

Калит сўзлар: номусга тегиш, жиноят иши, жиноятларни тергов қилиш, терговчи, далиллар, суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд, суд экспертизаси, тергов ҳаракатлари.

Номусга тегиш жинояти шахсга қарши қаратилган оғир жиноят ҳисобланади. Шу боис терговчилар номусга тегиш жиноятини тергов қилишни ташкил этишда терговни режалаштириш билан бирга ишни судга қадар юритиш босқичи энг муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Сабаби мазкур турдаги жиноятларни муваффақиятли фош этиш, синчковлик билан, тўла ва холисона тергов қилиш, шахсларнинг айблилигини ёки айбсизлигини исботлаш, жиноятнинг содир этилишига имкон берган шарт шароитларни аниқлаш ва содир этилишини олдини олиш терговчининг процессуал фаолияти ҳисобланади. Чунки, жабрланувчи мазкур жиноятни содир этган деб кўрсатаётган шахсга туҳмат қилмаётганлигини аниқлаш керак. Асосан ушбу жиноят гувоҳларсиз содир этилади.

Шу туфайли терговчилар ушбу турдаги жиноятларни тергов қилишда, терговга қадар текширувни амалга оширишда ўз вақтида процессуал ҳаракатларни амалга ошириши, шу орқали тезкор-қидирув маълумотларидан ва криминалистик воситалар ҳамда усулларидан комплекс фойдаланиш лозим бўлади. Шу боисдан ҳам терговчилар жиноятларни очиш ва тергов қилишда энг муҳим процесс иштирокчиси дейишимиз мумкин.

Таъкидлаш жоизки, терговчи номусга тегиш жиноятларни тергов қилиш жараёнида, аксарият ҳолларда терговга қадар текширувни амалга оширувчи органларнинг мансабдор шахслари билан ҳамкорлик қилади. Умуман олганда, терговни жиноят-процессуал ва криминалистик воситалар мажмуаси ёрдамида амалга ошириладиган жараён сифатида англаш тўғри бўлади. Шунинг учун терговчининг фаолияти, жиноятларни тергов қилишдаги вазифаларни ҳал қилишда иштирок этувчи шахслар билан ўзаро ҳамкорлигига асосланади, айрим тоифадаги ишларда ҳамкорликсиз терговчининг фаолиятини тасаввур қилиб бўлмайди.

Номусга тегиш жиноятини содир этиш усулини иккига бўлиш мумкин. А) жабрланувчига тусатдан хужум қилиш билан содир этилади. Б) жиноятчи жабрланувчи билан олдиндан таниш бўлиши мумкин.

Терговчи жиноят иши доирасида жиноятини содир этиш усулини тергов ҳаракатлари билан исботламаса шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш борасида жиддий қонунбузилишига олиб келиши, бу эса келгусида терговчининг хатти-ҳаракатларига салбий баҳо берилишига сабаб бўлиши мумкин.

Ш.Т.Жумановнинг фикрича, номусга тегиш билан боғлиқ жиноятларда қуйидагилар исботланиши лозим:

1) номусга тегиш факти мавжудми ёки йўқми (агар мажбурий жинсий алоқа содир бўлган бўлса бу ҳолат табиийми ёки саҳналаштирилганми, шуларга аниқлик киритиш;

2) жиноятчи жабрланувчини номусига тегиш учун қандай усулдан фойдаланганлиги. Қонун жинсий алоқани зўравонлик деб тан олишнинг фақат учта усулини тан олади: жисмоний зўравонлик, таҳдид, ожиз аҳволдан фойдаланиш; ким зўрланган (вояга етган аёл, вояга етмаган), у жисмоний ёки руҳий касалми;

3) жиноят содир этган шахс ким, у шунга ўхшаш жиноятни илгари ҳам содир этганми, ўта хавfli рецидивистми ёки йўқми (агар зўрлаш бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилган бўлса, унда ҳар бирининг роли ва айбдорлик даражаси қандай);

4) зўрлаш қандай оқибатларга олиб келган, оғир оқибатларми (жабрланувчининг ўлими, исталмаган ҳомиладорлик, оғир тан жароҳати, руҳий касаллик, таносил касалликлар билан касалланиш ва бошқалар);

5) номусга тегиш натижасида жабрланувчига етказилган зарар (моддий ва маънавий) қандай;

6) номусга тегиш қасд бор йўқлигини аниқлаш (масалан, номусга тегиш суиқасд ҳам, безорилик қилиш ҳам бўлиши мумкин);

7) жиноят содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (ахлоқий тарбиянинг йўқлиги, кўчаларнинг ёмон ёритилиши ва бошқалар)¹.

ЖКнинг 118-моддасида назарда тутилган номусга тегиш билан боғлиқ жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишнинг назарий манбалари ҳамда амалий тажрибасини таҳлил қилиш орқали ушбу тоифадаги жиноят ишлари бўйича аниқланиши ва исботланиши керак бўлган ҳолатларга қуйидагилар киради деган хулосага келдик:

¹ Джуманов Ш.Т. Криминалистика: Учебник – Академия МВД Республики Узбекистан, 2017 – С.410

1) жинсий зўрлаш бўлганми ёки ихтиёрий жинсий алоқами; жинсий эҳтиёжни ғайритабiiй усулда қондириш бўлган ёки бўлмаганлиги; жинсий таҳдид бўлган ёки бўлмаганлиги; жинсий таҳдид қилинган пайтда зўрликнинг хусусиятлари қандай шаклда ифодаланганлиги; жабрланувчининг ожизлигидан фойдаланилган ёки фойдаланилмаганлиги; жиноятдан жабр чеккан шахснинг танасида жароҳатлар бор ёки йўқлиги, агар мавжуд бўлса уларнинг етказилиш механизми вақти, миқдори, бирин-кетинлиги, оғирлик даражаси ҳамда бошқа ўзига хос хусусиятлари; жабрланувчи томонидан қаршилиқ кўрсатилган ёки кўрсатилмаганлиги, кўрсатилган бўлса қандай шаклда кўрсатилганлиги; жабрланувчининг ёши, унинг хулқ-атвори, жиноят содир этилишига олиб келган ундаги салбий омиллар; жинсий таҳдид хусусиятлари ўзининг мазмунига кўра бошқа жиноятларни ҳам қамраб олганлиги; жиноятдан жабрланган шахснинг жиноят содир этган шахсга нисбатан даъвоси борлиги; жабрланувчи томонидан бўлиб ўтган ҳодиса ҳақида кимларга хабар берилганлиги;

2) жиноят айнан қачон (тунда, кундузи), қаерда (хонадонда, иш жойида, далада, битмаган бинода ва бошқ.); қандай (зарбалар бериш, нафас йўллари сиқиш, оёқлари, қўллари ушлаб туриш, кийимларини йиртиш ёки алкоголь, гиёҳвандлик воситалари, уларнинг аналоглари ёки психотроп моддалар ёрдамида таъсир кўрсатиш ёрдамида); жиноят содир этган шахснинг баданида тирналиш, шилиниш ёки бошқа жароҳатларнинг излари мавжудлиги; жинсий алоқа яқунланганлиги, шахслардан қолган биологик ажралмалар мавжудлиги; жабрланувчининг танасидаги жароҳатлар номусга тегишга хосми; экспертиза хулосалари билан иш бўйича тўпланган бошқа далилларнинг бир-бирига мутаносиблиги; ҳодиса содир этилган жойда топилган изларнинг содир этилган номусга тегиш жиноятига алоқаси мавжудлиги;

3) ким томонидан (муқаддам судланган шахс, айбланувчининг шахсий хусусиятлари ва шахсини тавсифловчи маълумотлар) содир этилганлиги; жиноятни содир этган шахс билан жабрланувчининг ўзаро муносабати, қариндошлиқ даражаси, муқаддам улар ўртасида жинсий яқинлик бўлган ёки бўлмаганлиги; гумон қилинувчини жинсий алоқа қилиш қобилиятига эга ёки эга эмаслиги; айбланувчи илгари ҳам жинсий эркинликка қарши қаратилган жиноятларни содир этганлиги; айбланувчи томонидан жиноят ўлдириш билан кўрқитиб содир этилганлиги; ногиронлик белгисига эга эканлиги айбдорга аён бўлган шахсга нисбатан содир этилганлиги;

жабрланувчини тарбиялаш, ўқитиш ва (ёки) унга ғамхўрлик қилиш мажбуриятларини бажараётган шахс томонидан, шунингдек жабрланувчига қараб туриш мажбуриятлари қонун билан зиммасига юклатилган таълим, тарбия, даволаш ёки бошқа муассасанинг ходими томонидан содир этилганлиги; жиноят содир этган шахсларнинг сони, агар улар икки ва ундан ортиқ бўлса жиноятни содир этишдаги роли, бажарувчи бўлган ёки бўлмаганлиги, ҳар бирининг айнан қандай ҳаракатларни амалга оширганлиги; жиноят содир этган шахснинг зўравонлик ҳаракатлари хусусиятлари;

4) жиноят тўғри ёки эгри қасд билан содир этилганлиги; номусга тегиш жиноятининг содир этилиши оқибатида оғир оқибатларнинг келиб чиққанлиги; жиноят содир этган шахснинг айб шакли, жинсий таҳдиднинг мотиви, мақсади ва усули, жинсий зўрлик қилган шахснинг қилмиши билан келиб чиққан оқибат ўртасида сабабий боғланишни мавжудлиги; жиноят тайёргарлик бўлган ёки бўлмаганлиги; жиноятнинг сабаблари ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар мавжудлиги.

Шунингдек:

- Жиноят-процессуал кодекснинг 83-моддасида кўрсатилган реабилитация учун асослар;

- Жиноят-процессуал кодексининг 84-моддасида кўрсатилган айблилик тўғрисидаги масалани ҳал қилмай туриб жиноят ишини тугатиш учун асосларга ҳам эътибор қаратиш лозим.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, номусга тегиш билан боғлиқ жиноятлар бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатларни такомиллашуви амалиёт ходимлари томонидан ушбу турдаги жиноят ишлари бўйича терговни тўғри режалаштирилишига, тергов ҳаракатларини синчковлик билан, ҳар томонлама, тўла ва холисона олиб борилиши орқали ҳақиқатни аниқлашига хизмат қилади..

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2023 йил 12 майдаги “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси қабул қилинганлигининг 75 йиллигини кенг нишонлаш тўғрисида”ги ПФ-70-сон Фармони // URL <https://lex.uz/uz/docs/6464217>

2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. 2023 йил 30 апрель куни қабул қилинган 1 майдан кучга кирган. // URL: <https://lex.uz/docs/6445145>
(Электрон манбага мурожаат қилинган вақт:

3. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. URL: <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>

4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // URL: <https://lex.uz/docs/111460>
5. Джуманов Ш.Т. Криминалистика: Учебник – Академия МВД Республики Узбекистан, 2017. – С.410
6. Абзалов А.Э. Жабрланувчининг ожиз аҳволидан фойдаланиб содир этиладиган жиноятлар бўйича дастлабки терговнинг хусусиятлари: Юрид.фан. ноз.дис. автореф. – Т., 2006. –Б. 11.
7. Ф.Иноғомжонова, Г.З.Тўлаганова «Жиноят-процессуал ҳуқуқи» фанидан ўқув-услубий мажмуа. –Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2012. –433 бет.
8. Жиноят-процессуал ҳуқуқ: Дарслик // юридик фанлар доктори, профессор М. А. Ражабова таҳрири остида. Тўлдирилган ва қайта ишланган учинчи наشري. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. –490 б.